

LUTAS NA PERSPECTIVA DA CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO: UMA VIVÊNCIA LÚDICA NA ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA DE TEMPO INTEGRAL WINSTON CHURCHILL

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 30/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ma10202407301028

Thiago Freire Fernandes de Araújo¹

RESUMO

O projeto “Lutas na Perspectiva da Cultura Corporal de Movimento: uma vivência lúdica na Escola Estadual Técnica de Tempo Integral Winston Churchill” foi desenvolvido em 2024, em Natal, Rio Grande do Norte, com o objetivo de integrar práticas de lutas e artes marciais ao currículo escolar, ao proporcionar uma experiência educativa inclusiva que promove o desenvolvimento integral dos estudantes. As lutas, como Judô, Karatê, Taekwondo, Krav Maga e Capoeira, desempenham um papel crucial na formação cultural e social, oferecendo benefícios físicos e éticos que vão além do corpo. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) destaca a importância de abordagens que promovam o desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social. A metodologia do projeto se baseou nos princípios de metodologia ativa de ensino, ao envolver os alunos de maneira participativa e reflexiva. As atividades teóricas incluíram aulas

sobre as origens, filosofias e princípios das lutas, debates sobre sua importância na formação de valores e incentivo à pesquisa. As práticas envolveram jogos e dinâmicas que utilizam elementos das lutas para desenvolver habilidades físicas e promover trabalho em equipe. Atividades culturais incluíram exposição de trabalhos e pesquisas sobre a história e a cultura das artes marciais. Os resultados incluíram o aprimoramento de habilidades físicas, internalização de valores éticos e culturais e desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a importância do movimento corporal para a saúde e o bem-estar. O projeto visou formar indivíduos completos, capazes de aplicar os valores aprendidos na escola em suas vidas cotidianas e interações sociais, promovendo um ambiente de respeito mútuo, disciplina e resiliência. Assim, os alunos foram estimulados a despertar uma consciência crítica acerca da filosofia das lutas e a participarem ativamente do processo de construção da autonomia, auxiliando na preparação de desafios do mundo contemporâneo.

Palavras-chave: Artes Marciais; Cultura Corporal; Desenvolvimento Integral; Educação Física; Lutas.

1 INTRODUÇÃO

As lutas têm um papel crucial na formação cultural e social, proporcionando desenvolvimento físico, habilidades de autodefesa e valores éticos. Práticas como Judô, Karatê, Taekwondo, Krav Maga e Capoeira influenciam positivamente o caráter e o bem-estar dos indivíduos. No âmbito educacional, essas atividades oferecem benefícios que transcendem o físico, auxiliando na formação holística dos alunos. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) destaca a importância de abordagens que estimulem o desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social.

A vivência lúdica das lutas na Escola Estadual Técnica de Tempo Integral Winston Churchill evidencia a cultura corporal de movimento, cujas

práticas e manifestações culturais são trabalhadas de forma sistemática. Essa perspectiva permite que os estudantes compreendam a importância do movimento corporal para o desenvolvimento humano, tornando o aprendizado prazeroso e significativo, promovendo a integração entre corpo, mente e cultura. A inclusão de lutas no currículo escolar visa criar um ambiente que valorize a diversidade cultural e promova a prática regular de atividades físicas de maneira segura e prazerosa.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Gichin Funakoshi (2021), em seus escritos, enfatiza que o karatê vai além da mera técnica de combate, destacando que o verdadeiro objetivo é o aperfeiçoamento do caráter de seus praticantes. Segundo ele, o karatê deve começar e terminar com o respeito (rei), demonstrando a importância de uma postura mental correta desde o início do treinamento (Funakoshi, 2021).

O Taekwondo é uma arte marcial milenar, desenvolvida em estreita relação com a história da Coreia do Sul. O processo de esportivização do Taekwondo começou em 1964, quando se expandiu mundialmente, chegando ao Brasil. Atualmente, é uma modalidade olímpica, mas continua sendo parte da cultura corporal que precisa ser acessada e compreendida em sua história. A esportivização dessa arte envolveu diversas condições, tensões e interesses que orientaram esse processo, contribuindo para a redefinição dos elementos que compõem os saberes, sentidos e significados do Taekwondo na realidade atual, especialmente no contexto educacional (Rios, 2021). Choi Hong Hi (2021), o fundador do Taekwondo, projetou uma estrutura que vai além da técnica, incluindo o desenvolvimento moral e a autodisciplina. Ele acreditava que o Taekwondo deveria formar cidadãos responsáveis e éticos, aplicando seus princípios tanto dentro quanto fora do dojô (Hi, 2021).

No Krav Maga, conforme explicado por Kobi Lichtenstein (2021), o foco está na defesa pessoal realista e prática. Essa arte marcial valoriza a

adaptabilidade e utiliza movimentos naturais para defesa contra diversos tipos de ataques, refletindo a filosofia de que a sobrevivência e a proteção são prioridades fundamentais (Lichtenstein, 2021).

De acordo com Assunção (2005), a Capoeira desempenha um papel significativo na formação cultural e social dos estudantes, oferecendo uma perspectiva histórica e rica cultural que pode ser integrada ao currículo escolar de maneira significativa. Kano (2005) reforça que o Judô não apenas desenvolve a exigência física, mas também promove valores éticos como respeito e disciplina. A perspectiva de Goldberg (1998) sobre os gladiadores, por exemplo, oferece um entendimento sobre a importância histórica das lutas e seu impacto na formação cultural.

Freire (1996) destaca a importância da educação como prática da liberdade, onde os estudantes são encorajados a desenvolver uma consciência crítica e a participar ativamente no processo de aprendizagem. Dewey (1998) complementa essa visão ao enfatizar que a educação deve ser uma experiência contínua, onde o aprendizado é um processo dinâmico e interativo. Smith (1999) também contribui ao discutir como as artes marciais moldaram a cultura ao longo do século XX.

Gracie e Pompeu (2003) apontam que o Jiu-Jitsu Brasileiro não apenas desenvolve habilidades físicas, mas também promove um entendimento profundo da técnica e da filosofia por trás das artes marciais. Stevens (2013) acrescenta que a prática do Judô e outras artes marciais fomenta a resiliência e a determinação, características fundamentais para o desenvolvimento pessoal.

3 METODOLOGIA

O programa que se desenvolveu no segundo bimestre do ano de 2024, baseou-se nos princípios de metodologia ativa de ensino (Mattar & Ramos, 2021), envolvendo como público-alvo, os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Técnica de Tempo Integral Winston Churchill de maneira participativa e reflexiva. As atividades teóricas incluíram aulas expositivas

sobre as origens, filosofias e princípios das lutas e artes marciais, debates sobre a importância das lutas na formação de valores éticos e culturais, e incentivo à pesquisa sobre suas contribuições culturais e históricas.

As atividades práticas envolveram jogos e dinâmicas que eram utilizadas como elementos das lutas para desenvolver-se habilidades físicas e promover-se o trabalho em equipe, além de serem estimuladas a participação e a autoestima dos alunos. As atividades culturais contaram com a exposição de trabalhos e pesquisas sobre a história e a cultura das artes marciais, incluindo nuances sociológicas, filosóficas e artísticas.

Uma metodologia ativa de ensino é fundamental para engajar os alunos de maneira participativa e reflexiva, garantindo que a aprendizagem seja significativa e rigorosa. O esquema apresentado visa aprimorar o processo educativo, promovendo a valorização da diversidade cultural e incentivando a prática de atividades físicas regulares. A relevância histórica e cultural das artes marciais destaca-se pela importância de sua inclusão no ambiente escolar para o desenvolvimento integral dos alunos.

A inclusão das artes marciais no currículo escolar não só proporciona benefícios físicos, mas também promove um ambiente de respeito mútuo, disciplina e resiliência, fundamentais para a convivência em sociedade. Assim, o objetivo final é que, por meio deste projeto, os alunos se tornem indivíduos mais completos e

preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, com uma visão ampliada sobre a importância da diversidade cultural e da prática regular de atividades físicas.

3.1 Cronograma

Tabela 1

Primeira Semana	Introdução às lutas e artes
------------------------	-----------------------------

	marciais (aulas expositivas).
Segunda Semana	Debates sobre a importância das lutas na formação de valores.
Terceira Semana	Pesquisa sobre as contribuições culturais e históricas das lutas.
Quarta Semana	Jogos e dinâmicas de lutas para desenvolver habilidades físicas.
Quinta Semana	Trabalhos e exposições culturais sobre artes marciais.
Sexta Semana	Avaliação e feedback dos alunos.

Fonte: o Autor

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao executar as ações do projeto, os estudantes aprimoraram suas habilidades físicas e internalizaram valores éticos e culturais, contribuindo significativamente para sua formação como cidadãos conscientes e responsáveis. A apropriação dos instrumentos de pesquisa bibliográfica e documental, a divisão de atribuições e a construção de apresentações foram conseguidas, com intenção de desenvolver não apenas a força física e a cooperação motora, mas também a disciplina, o respeito e o espírito de equipe. Além disso, a implementação de tais atividades no currículo escolar visou desenvolver uma consciência crítica e uma maior responsabilidade em relação ao próprio corpo e ao ambiente.

Essa abordagem multidimensional auxiliou na formação de indivíduos completos, capazes de aplicar os valores aprendidos na escola em suas vidas cotidianas e interações sociais. Além disso, os alunos foram estimulados a desenvolver uma consciência crítica sobre a importância do movimento corporal das lutas para a saúde e o bem-estar, fomentando

autonomia e responsabilidade em relação ao cuidado com o próprio corpo e com o ambiente. É desejável que os estudantes se tornem agentes transformadores da sociedade, promovendo uma cultura de paz e respeito mútuo e este trabalho contribuiu com esse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma metodologia ativa de ensino é fundamental para engajar os alunos de maneira participativa e reflexiva, garantindo que a aprendizagem seja significativa e rigorosa. O esquema apresentado visou aprimorar o processo educativo, promovendo a valorização da diversidade cultural e incentivando a prática de atividades físicas regulares. A relevância histórica e cultural das artes marciais destacou-se pela importância de sua inclusão no ambiente escolar para o desenvolvimento integral dos alunos.

A inclusão das artes marciais no currículo escolar não só proporcionou benefícios físicos, mas também promoveu um ambiente de respeito mútuo, disciplina e resiliência, fundamentais para a convivência em sociedade. Assim, o objetivo final foi alcançado e os alunos aproveitaram a oportunidade de fomentar os conhecimentos sistematizados sobre as lutas, auxiliando-os a desenvolverem espírito de coletividade e a se tornarem indivíduos mais completos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, com uma visão ampliada sobre a importância da diversidade cultural e da prática regular de atividades físicas.

Novas nuances serão incrementadas para que novos projetos sejam desenvolvidos na mesma perspectiva inclusiva, empoderadora de autonomia e criatividade. Este projeto, inclusive, poderá ser continuado.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, M. R. **Capoeira: A History of an Afro-Brazilian Martial Art.** Nova York: Routledge, 2005. ISBN 9780415334070.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**.
Brasília: MEC, 2018.

DEWEY, J. **Experience and Education**. New York: Kappa Delta Pi, 1998.
ISBN 9780912099356.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo**: Paz e Terra, 1996. ISBN 978-8577531639.

FUNAKOSHI, G. **Os Vinte Princípios Fundamentais do Karatê**. Trad. de John Teramoto. São Paulo: Cultrix, 2021. ISBN 9788531609220.

GOLDBERG, E. A. **Gladiadores: Batalhando na Arena**. Nova York: Franklin Watts, 1998. ISBN 9780531203621.

GRACIE, R.; POMPEY, J. **Jiu-Jitsu brasileiro: teoria e técnica**. Montreal: Invisible Cities Press, 2003. ISBN 9781931229293.

HI, C. H.. **Taekwon-Do**. Tradução de 7º Danes Pablo Trajtenberg e Héctor Marano. 1ª ed. em castelhano. Buenos Aires: International Taekwon-Do Federation, 1996.

KANO, J. **Mind Over Muscle: Escritos do Fundador do Judô**. Tóquio: Kodansha International, 2005. ISBN 9784770029432.

LICHTENSTEIN, K. **Krav Magá: Sua Defesa Pessoal**. Rio de Janeiro: Registro, 2021. ISBN 9788501079330.

MATTAR, J.; RAMOS, D. K. **Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e erros**. São Paulo: Edições 70, 2021. ISBN 9786586618457.

RIOS, G. B. **O Processo de Esportivização do Taekwondo**. 2021.

Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fef/article/download/16062/9850?inline=1>. Acesso em: 27 jul 2024.

SMITH, R. W. **Reflexões marciais: um retrato das artes marciais no século XX**. Boulder: Paladin Press, 1999. ISBN 9781581600650.

STEVENS, J. **O Caminho do Judô: Um Retrato de Jigoro Kano e Seus Alunos**. Boston: Shambhala Publications, 2013. ISBN 9781590309162.

¹Escola Estadual Técnica de Tempo Integral Winston Churchill,
thiagoffdedaraujo@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!